

**YOQIMLI OVOZ VA ANIQ TALAFFUZGA ERISHISH
USULLARI**

Maxamadaliyeva Dilnavoz Nurdinjonovna
Respubliki Musiqa va San'at kolleji
Yetakchi o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yoqimli ovoz va aniq talaffuzga erishish usullari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: jarangdor ovoz, aytgan so'zlar, undosh tovushlar, Talaffuz, yuqori nafas yo'llari, tomoq, Chiroyli nutq, kuchli ligamentlar.

Agar siz xotirjam, o'lchovli ohangda gapirsangiz va ovozingiz bemalol, samimiy, baxmal va suvli bo'lsa, siz aytgan so'zlar doim muhimdir. Sizing nutqingizdan zavqlanib, odamlar tarkibni emas, balki shaklni diqqat bilan tinglashadi va shuning uchun sizning ta'siringiz va ovozingizning ta'siri ostida qoladilar. Bir tomondan biz ovoz haqida manipulyatsiya vositasi sifatida gaplashmoqdamiz, ammo boshqa tomondan, sizning muloqotingiz, nutqlaringiz, muzokaralaringiz samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Tabiatan, har bir odamga yoqimli va boy ovoz beriladi, ammo ijtimoiy institutlar va maktablarning ta'siri har doim idealga yaqin bo'lmaydigan tembrni shakllantirishni belgilaydi. Bolaning erkinligini cheklash bilan, kattalar bir qator komplekslarni tashkil qiladi, u qo'shiq aytishdan, tinglovchilar bilan gaplashishdan, notanish odamlar bilan suhbatlashishdan qo'rqadi. Natijada, biz o'z ovozimizni yoqtirmaymiz va natijada biz uning imkoniyatlaridan atigi 5-10 foizga foydalanamiz. Natijada, odamning o'ziga, uning

qobiliyatiga va kuchli tomonlariga ishonchsiz bo'lib qolamiz.

Ovoz kishiga tavsif berishning eng muhim jihatlaridan biridir. Suhbatdoshimiz nima haqida va qanday soʻzlayotganligiga, oʻzimiz istamagan holda, doim eʼtibor qaratamiz va tegishli xulosalar chiqaramiz. Xushohang ovoz va aniq talaffuz har doim yaxshi taassurot uygʻotadi. Biroq tabiatan bunday xislatlarga ega boʻlmagan kishilarga quyidagi mashqlar yordam beradi.

Ovozingiz juda past boʻlsa

Qoʻlingizni qorningiz ustiga qoʻying. Jahlingiz haddan ortiq chiqqan vaqtni eslang. Istalgan matnni qoʻlingizni qorningizga qoʻygan holda talaffuz qilishga harakat qiling. Tovushlar aynan qorin sohasidan chiqishiga eʼtibor qarating. Ichingizdagi nafratni chiqarib yuboring. Mashqni bir necha marta takrorlagandan soʻng nutqingiz rasmiyligi yoʻqolib, samimiyroq jaranglay boshlaydi.

Agar ovoz tomoqqa «tiqilib» qolsa

Tomoqni ozod qilib, asosiy vazifani lablar va diafragma oʻtkazuvchi mashq bajaring. «КЪУ-iks» boʻgʻinlarini talaffuz qiling: «къу» talaffuz qilinganda lablar aylana shaklga kirs, «iks»ni ochiq tabassum bilan ifodalang. Mashqni 30 marta takrorlang, shundan soʻng uning foydasiga ishonch hosil qilish uchun kichikroq nutqni talaffuz qilib koʻring. Bunday mashqdan soʻng ommaviy chiqishlarda ovoz paychalari kamroq toladi.

Agar ovoz jarangdor boʻlmasa

5—10 daqiqa istalgan matnni undosh tovushlarsiz baland ovozda oʻqing. Shundan soʻng uni unli tovushlarsiz qayta oʻqing. Tez orada ovozingiz jarangdorlikka ega boʻladi.

Agar talaffuzingiz oqsasa

Talaffuzni istalgan matnni ovoz chiqarib oʻqish orqali yaxshilash mumkin. Masalan, biror shoir sheʼrini «yopiq ogʻiz»

uslubida: lablar tutashgan, tishlar orasini ochgan holda o`qish mumkin. Shu tariqa artikulyatsiyaviy mushaklar faolroq ishlay boshlaydi.

Go'zal va chiroyli ovoz bilan har bir inson tabiatga ega, siz faqat ushbu imkoniyatlarni qanday ochishni o'rganishingiz kerak. Zamonaviy psixologlarning fikriga ko'ra, bizning ovozimiz yaxshi chiqishiga xalaqit beradigan ikkita omil bor - fiziologik va aqliy. Fiziologik muammolarning asosiy sababi ko'pincha yuqori nafas yo'llari, tomoq yoki vokal kordlarining kasalliklari. Ushbu yoqimsiz muammolarni hal qilish uchun muammoni aniqlaydigan va unga qanday munosabatda bo'lish kerakligini aniqlaydigan shifokor bilan bog'lanishingiz kerak.

Ikkinchi omil - psixologik - ko'pincha odamlarning omma oldida gaplashish, notanish yoki notanish odamlar bilan muloqot qilish qo'rquvidan kelib chiqadi. Bunday holda siz ovozingizni yaxshi ko'rishingiz, uni to'g'ri ishlatishni o'rganishingiz, qo'rquv va ishonchsizlikka olib keladigan nutq nuqsonlarini yo'q qilishingiz kerak.

Kuniga o'n daqiqani maxsus mashqlarga sarflash kifoya va ovozingiz sezilarli darajada yaxshilanadi. Ishni boshlash uchun ovozingizni magnitafonga yozib olishga harakat qiling, yozuvni tinglang va unli tovushlarning, undov va so'roq gaplarning, murakkab tovush va iboralarning talaffuz xususiyatlarini tahlil qiling. Sizga yoqmagan narsaga e'tibor bering va ushbu mashqlarni quyidagi mashqlar yordamida tuzatishga harakat qiling.

Chiroyli nutq kuchli ligamentlarga va sovuqqa qarshilikka bog'liq. Nafas olish yo'llarining yuqumli kasalliklari sonini kamaytirish uchun oddiy mashqlarni bajaring. Bajirilishning muntazamligini kuzatish juda muhimdir. Ertalab 10 daqiqa

davomida aylantiring.

Ovozni qanday yoqimli qilish mumkin? Kuchaytirish mashqlarini bajaring:

Jim savol. Lablarini ochmasdan, "m" harfini talaffuz qiling. Moo 1-2 daqiqa, va oxirida, siz savolni qanday berasiz: mmmmmm? Agar siz gimnastika bilan shug'ullanayotganda burun va lablaringizda tebranish his qilsangiz, unda siz hamma narsani to'g'ri qildingiz.

Nafas oling, nafas olmang. Havoning to'liq o'pkasini oling va keskin nafas oling. Tasavvur qiling-a, siz shamni o'chirasiz yoki chang zarralarini zarb qilasiz. Mashqni bajarish uchun stolga qog'oz varaqlarini qo'ying. Endi nafasingizni olib, qog'ozni joyidan siljitishga harakat qiling.

Undosh undovlarning bo'linishi. Tovushlarni qog'ozga yozing va o'z navbatida talaffuz qiling. Har bir tovushni kengaytiring, so'ngra oxirida bir undosh bor bo'lishi uchun kombinatsiyalarga o'ting (bomm, bimm, bumm). Mo-, mi-, mo-, me-. Ushbu kombinatsiyalarni aylana shaklida takrorlang. Nafas olayotganda gapiring. Birinchidan, qisqagina va keyin unilarga diqqat bilan.

Tilni ko'rsating. Ehtimol, siz ushbu mashqni bolaligingizda, do'stlaringiz bilan raqobatlashayotgandirsiz. Boshlash uchun tilingizni iloji boricha cho'zing va ularni iyagiga etkazishga harakat qiling. Xuddi shu holatda qoling, boshingizni egib oling. Keyin tilni burunga soya qiling. Boshingizni yuqoriga ko'tarib yordam bering.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.bornpottytrained.com/5371-13-simple-exercises-for-voice-development.html>
2. <https://ok.ru/qiziqarlimavzu/topic/66547110939411>
3. <https://daryo.uz/k/2017/02/06/yoqimli-ovoz>

